

**O‘ZBEK TILIDAGI NASHRLARDA FRAZEOLOGIK
TERMINOLOGIYANING BERILISHI (“O‘TIL” VA “LTIL” ASOSIDA)**

Abdumannonov Xojiakbar Akmaljon o‘g‘li

Mustaqil izlanuvchi,
Andijon davlat chet tillari instituti,
Ingliz tili fani o‘qituvchisi,
Bo‘ston tuman kasb-hunar maktabi
E-mail: 1998i.xuol1998@gmail.com

Annotatsiya: Ma’lumki, fanning fan bo‘lib rivoj topishi uchun zaruriy terminlar tizimi shakllangan bo‘lishi kerak. Tabiiyki, tilning frazeologik qatlamining tadqiqi bilan shug‘ullanuvchi tilshunoslik bo‘limi bo‘lgan frazeologiya sohasi ham o‘z terminlar tizimiga egadir. Ushbu maqola ikki fundamental lug‘atda berilgan frazeologik terminlarning tahliliga bag‘ishlangan. Maqola muallifning umumiy frazeologiya va frazeografiya masalalariga bag‘ishlangan turkum maqolalarining davomi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, frazeologism, termin, termin tizimi, izoh, O‘zbek tilining izohli lug‘ati (“O‘TIL”), Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati (“LTIL”).

**ПОДАЧА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИЗДАНИЯХ
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА (на основе «ТСУЯ» и «ТСЛТ»)**

Абдуманнонов Хожиакбар Акмалжон ўғли

Самостоятельный исследователь,
Андижанский государственный институт иностранных языков,
Учитель английского языка,
Профессиональная школа Бустанского района
E-mail: 1998i.xuol1998@gmail.com

Аннотация: Известно, что для того, чтобы наука развивалась в качестве науки, должна быть сформирована необходимая система терминов. Естественно, свою систему терминов имеет и область фразеология, которая представляет собой раздел языкознания, занимающийся изучением фразеологического пласта языка. Данная статья посвящена анализу фразеологических терминов, приведенных в двух фундаментальных словарях. Статья является продолжением серии статей автора по вопросам общей фразеологии и фразеографии.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, термин, терминосистема, объяснение, Толковый словарь узбекского языка («ТСУЯ»), Толковый словарь лингвистических терминов («ТСЛТ»).

**PRESENTATION OF PHRASEOLOGICAL TERMINOLOGY IN
PUBLICATIONS IN THE UZBEK LANGUAGE
(on the basis of “EDUL” and “EDLT”)**

Abdumannonov Khojiakbar Akmaljon oqli

Independent researcher,

Andijan State Institute of Foreign Languages,

The English language teacher,

Boston district vocational school

E-mail: 1998i.xuol1998@gmail.com

Abstract: It is known that for science to develop as a science, the necessary system of terms must be formed. Naturally, the field of phraseology, which is a branch of linguistics that studies the phraseological layer of language, also has its own system of terms. This article is devoted to the analysis of phraseological terms presented in two fundamental dictionaries. The article is a continuation of a series of articles by the author on issues of general phraseology and phraseography.

Keywords: phraseology, phraseological unit, term, terminological system, explanation, Explanatory Dictionary of the Uzbek Language (“EDUL”), Explanatory Dictionary of Linguistic Terms (“EDLT”).

Bizning kundalik nutqimiz nafaqat leksik birliklar, balki frazeologik birliklardan ham tashkil topadi. Bunday birliklar o‘zida boy tarixiy jarayonlarni aks etgani uchun ham qo‘llanilganda nutqimizga o‘zgacha jilo beradi, so‘zlayotgan odamning gaplarida rang-baranglik, obrazlilik, ta’sirchanlik darajasi ortadi. Tilshunoslik sohasida ushbu hodisalar turg‘un birikma, frazeologizm, frazema, frazeologik ibora, idioma, barqaror ibora kabi nomlar bilan ataladi. Ushbu hodisalarni nazariy hamda amaliy jihatdan frazeologiya sohasi o‘rganadi.

Frazeologiya tilshunoslikning maxsus sohasi sifatida o‘tkan asrning 50–60-yillarida ajralib chiqqan bo‘lib, bunda Ye.D. Polivanov, V.V. Vinogradov, A.M. Babkin, V.L. Arxangelskiy, A.I. Molotkov, N.N. Amosova, N.M. Shanskiy, N.Yu. Shvedova, O.S. Axmanova, L.I. Royzenzon, I.A. Melchuk, V.N. Teliya, R.N. Popov va boshqa olimlarning xizmatlari katta hisoblanadi.

Bilamizki, fan (yoki fan tarmog‘i)ning mustaqil bo‘lib rivojlanishi uchun unikal o‘rganish obyekti va predmeti, nazariy asos, tadqiqot metodologiyasi bilan bir qatorda, kerakli (tarmoq) terminlar tizimi shakllangan bo‘lishi kerak. Taniqli tilshunos olim Y.D. Pinxasov **termin** deb, “ma’lum bir tushunchaning aniq va muhim ifodasi sanalgan, fan, texnika, san’at, adabiyot, kasb-hunar sohalarida maxsus qo‘llanadigan so‘z yo qo‘shma so‘zlar bog‘lanmasi”ni ta’kidlaydi. Fan, texnika, san’at, adabiyot yoki kasb-hunar tarmoqlaridan ma’lum biriga xos tushunchalarni ifodalovchi terminlar yig‘indisiga **terminologiya** deyiladi [1, 47-48].

Demak, adabiyotlar tahliliga asoslanib¹, frazeologiyani mustaqil yo‘nalish sifatida shakllanishida ma’lum bir frazeologik terminologiya tizim topgan deya

¹ Пинхасов Я.Д. Ҳозирги ўзбек адабий тили: лексикология ва фразеология. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 80 б.; Турсунов У. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили: Олий ўқув юрт. филология фак. талабалари учун дарслик. /У. Турсунов, А. Мухторов, Ш. Раҳматуллаев; [Масъул муҳаррир Ш. Раҳматуллаев]. – 3-қайта ишланган ва тўлдирилган нашри. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – 399 б.; Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2010. – 404 b.; Jamolxonov N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik / N. Jamolxonov. – T.: “Talqin”, 2005. – 272 b.; Мадвалиев А. Изоҳли луғатларда терминларнинг лексикографик талқинига доир // Ўзбек

ta'kidlash mumkin. Ushbu maqoladan maqsad aynan o'sha terminlar tizimining ikki fundamental o'zbek tili lug'atlarida ("O'TIL" va "LTIL") berilishini tahlil etish belgilangan.

Ma'lumki, har bir tilning normativ akademik izohli lug'ati mavjud. Akademik me'yoriy lug'atlar ma'lum bir tilning leksik va frazeologik qatlamlarini standartlashtirish va birlashtirish uchun zarurdir. Ular olimlar, talabalar, mutaxassislar va oddiy qiziqqan odamlarga qabul qilingan normalar va qoidalarga muvofiq aniq atamalar va tushunchalarni tushunish va ulardan foydalanishga yordam beradi. Ushbu lug'atlar, shuningdek, ma'lumot va tadqiqot natijalarini almashishda noaniqlik va tushunmovchiliklardan qochishga yordam beradi. Bundan tashqari, akademik me'yoriy lug'atlar o'quv dasturlari, o'quv-uslubiy qo'llanmalar va ilmiy nashrlarni ishlab chiqishda, atamalardan foydalanishda bir xillik va aniqlikni ta'minlashda asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek tilining "bosh" lug'ati bo'lib hisoblanadigan yangi tahrirdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati"ning "I" va "F" harflarida quyida keltirilgan frazeologik terminlarni uchratish mumkin. Lug'atning "Ibora" leksemasi tarkibida quyidagi mavzuga doir termin keltiriladi:

IBORA → FRAZEOLOGIK IBORA

Turg'un iboralarning ko'chma ma'noli, obrazli turi. M.: oyog'ini qo'liga olmoq (juda tez yugurmoq), ammamning buzog'i (lallaygan), ilonning yog'ini yalagan (o'ta ayyor) va sh.k. [3, 463].

IDI(O) [yun. idios – maxsus, alohida, o'ziga xos]

O'zlashma qo'shma so'zlarning tarkibiy qismi bo'lib, o'zigagina xos, o'ziga xoslik ma'nolarini anglatadi: idioadaptatsiya, idiogramma.

IDIOMA [yun. idioma – o'ziga xoslik, xususiyat] tlsh.

терминологияси ва лексикографияси масалалари. Тўплам. / Масъул муҳаррир Низомиддин Маҳмудов; ўпламни нашрга тайёрловчи Ғулом Исмоилов; Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2017.; Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М: Просвещение, 1987. в.б.

Ma'nosi o'z tarkibidagi so'zlarning ma'nolariga bog'liq bo'lmagan, yaxlit holda bir ma'no beruvchi, ixcham ibora; frazeologizmlarning bir turi. Mas., tomdan tarasha tushganday, og'zingga qarab gapir.

IDIOMATIK

Idiomaga, idiomatikaga taalluqli. Idiomatik ibora. Tilning idiomatik boyligi.

IDIOMATIKA tlsh.

1. Idiomalar haqidagi ta'limot.
2. Biror tildagi idiomalar majmui [3, 467].

FRAZA [yun. phrasis – ifoda, jumla].

- 1) tlsh. Nutqning tugal fikr bildiruvchi, odatda gapga teng keluvchi mustaqil birligi.
- 2) mus. Uncha katta bo'lmagan, alohida, nisbatan tugallangan musiqa asari (kuy, ohang).

FRAZEMA tlsh. q. **frazeologizm**.

Ekspressivlikning darajalanishini birgina frazemaning turli o'zgarishlar bilan qo'llanishida ham ko'rish mumkin. "O'TA"

FRAZEOLGIK

Frazeologiyaga oid, aloqador. Frazeologik lug'at. Frazeologik omonimiya. Frazeologik ibora.

FRAZEOLGIYA [yun. phrasis – ibora + logos – fan, ta'limot]

- 1) Tilshunoslikning frazeologizm (frazema)larni o'rganadigan sohasi.
- 2) Biror tildagi barcha frazeologizmlar (frazemalar) majmui. O'zbek tilining frazeologiyasi. Navoiy asarlari frazeologiyasi.

FRAZEOLGIZM [yun. phrasis – ifoda, jumla + logos – so'z] tlsh.

Tuzilishiga ko'ra so'z birikmasiga yoki gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan ma'no anglatadigan, nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug'aviy birlik (mas., tomdan tarasha tushganday – to'satdan, qo'qqisdan). Asarda chuqur ma'noli, ixcham, hikmatona jumlarlar – frazeologizmlar ko'p uchraydi. "O'TA" [3, 166].

Ushbu terminlar bir sema “idio” (maxsus, o‘ziga xoslik, xususiyat) va “fraza” (so‘z, jumla, ibora) atrofida yasalgandir. Yuqorida keltirilgan terminlar umumqabul qilingan izohlar yordamida yoritib berilgan. Ular asosida ushbu soha bilan shug‘ullanmaydigan mutaxassislar yoki oddiy o‘quvchi ham yetarli darajada ma’lumot olishi mumkin.

Xos terminologik lug‘atlarda, tabiiyki, biz ko‘rib chiqayotgan terminlar kengroq ma’noda izohlanadi. Terminologiya lug‘atlari ma’lum bir bilim, fan yoki kasb-hunar sohasida qo‘llaniladigan maxsus atamalarning aniq ta’riflarini berish uchun zarurdir. Ular mutaxassislariga, olimlarga, talabalarga va boshqa manfaatdor shaxslarga atamalarni to‘g‘ri va samarali tushunish va ishlatishga yordam beradi. Bunday lug‘atlar, shuningdek, muloqotda tushunmovchiliklar, xatolar va noaniqliklarning oldini olishga yordam beradi, ma’lum bir sohada terminologiyani standartlashtirishni ta’minlaydi.

Akademik Azim Hojiyev tomonidan tartib berilgan “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”ning “I” harfida keltirilgan atamalar orasida quyidagi frazeologik terminologiyaga tartib berilgan:

IBORA. 1. ayn. **Frazeologik birlik.**

2. O‘ziga xos uslubiy, dialektal va b. xususiyatga ega bo‘lgan so‘z, so‘z birikmasi va sh.k.ning umumiy nomi: Bolalarga xos ibora. Obrazli ibora kabi.

IDIOMA (yun. idioma – o‘ziga xos ifoda, ibora) – ayn. **Frazeologik chatishma.**

IDIOMATIKA. 1. Biror tilning idiomalari majmui.

2. Tilshunoslikning idiomalarni o‘rganuvchn bo‘limi; iborashunoslik.

IDIOMATIK IBORALAR – q. **IDIOMA** [2, 40-41].

Lug‘atning “F” harfi ostidagi atamalar qatorida quyidagi terminlarni uchratishimiz mumkin:

FRAZA (yun. phrasis – ifoda, nutq o‘rami). 1. Nutqning aloqa kilish bir ligi sifatidagi eng kichik mustaqil birligi. Bunday birlik odatda gapga teng bo‘ladi va bunda “fraza” termini “gap” terminiga mos keladi.

2. Eng katta fonetik birlik – fikr tugalligiga ega, alohida oxang yordamida birlashgan va o‘ziga o‘xshash birliklardan to‘xtam orqali ajratilgan jumla.

FRAZA URG‘USI. Ma’no jihatidan muhim bulgan nutq taktini (sintagmani) urg‘u yordamida ajratish. Fraza urg‘usi ayni vaqtda fonetik-sintaktik vazifa bajaradi; so‘zlarni takt va frazalarga birlashtiradi.

FRAZEOGRAMMA (lot. phrasis – ibora, nutq o‘rami + gramma – yozuv belgisi) – ayn. **Frazeologik birlik.**

FRAZEOLOGIZM – ayn. **Frazeologik birlik.**

FRAZEOLOGIK BIRLIK. Tuzilishiga ko‘ra so‘z birikmasiga, gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan ma’no anglatadigan, nutq jarayonida yaratilmay, nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug‘aviy birlik. Typg‘un birikmalarning obrazli, ko‘chma ma’noga ega turi. Mas., tomdan tarasha tushganday, oyog‘ini qo‘liga olmoq, sichqonning ini ming tanga va b.

Frazeologik birliklarning odatda uch xil turi ko‘rsatiladi: 1) frazeologik qo‘shilma (q.); 2) frazeologik butunlik (q.); 3) frazeologik chatishma (q.).

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING VARIANTLARI.

Frazeologik birliklarning tarkibidagi so‘z, ma’lum grammatik shakllarning aynan bir ma’no saqlagani holda o‘zgarishi bilan yuzaga keladigan ko‘rinishlari. Misol: ko‘nglidan chiqarmoq – ko‘ngildan chiqarmoq, yuragidan chiqarmoq – yurakdan chiqarmoq, ko‘nglidan chiqmoq – ko‘ngildan chiqmoq, yuragidan chiqmoq – yurakdan chiqmoq; tilga olmoq – tilga olmoq, tilga olinmoq; qaydan shamol uchirdi – qanday shamol uchirdi va b.

FRAZEOLOGIK BUTUNLIK – Ma’nosini tarkibidagi so‘zlarning ma’nolari asosida izohlash mumkin bo‘lgan frazeologik birliklar. Mas., misi chiqdi, xamir uchidan patir kabilar.

FRAZEOLOGIK KALKA. O‘zga til frazeologik birligidan qismma-qism nusxa olish yo‘li bilan hosil qilingan frazeologik birlik. Mas., barmoq orasidan qaramoq frazeologizmi ruscha smotret skvoz palsy frazeologizmini kalkalash natijasida hosil bo‘lgan. Q. Kalka.

FRAZEOLOGIK LUG‘AT. Tilning frazeologiyasini aks ettiruvchi, frazeologik birliklardan tuzilgan lug‘at. (q. III. Rahmatullayevning 1978-yilda nashr etilgan “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”). Q. **Lingvistik lug‘at.**

FRAZEOLOGIK OBOROT. – ayn. **Frazeologik birlik.**

FRAZEOLOGIK OMONIMIYA. Frazeologik birliklar o‘rtasidagi omonimiya.
Q. **Frazeologik omonimlar.**

FRAZEOLOGIK OMONIMLAR. Talaffuzi va yozilishi bir xil bittadan ortiq frazeologik birlik: boshiga ko‘tarmoq (qattiq shovqin qilmoq) – boshiga ko‘tarmoq (yuksak darajada izzat-hurmat qilmoq).

FRAZEOLOGIK SINONIMIYA – Frazeologik birliklar orasidagi sinonimiya.
Q. **Frazeologik sinonimlar.**

FRAZEOLOGIK SINONIMLAR. Bir xil ma‘noga ega bo‘lgan, ma‘no nozikligi, uslubiy bo‘yog‘i va b. jihatdan o‘zaro farqlanadigan frazeologik birliklar. Mas., og‘ziga tolqon solmoq – mum tishlamoq kabi.

FRAZEOLOGIK TAHLIL. Frazeologik birliklarning lug‘aviy birlik sifatidagi tahlili. Q. **Leksikologik tahlil.**

FRAZEOLOGIK CHATISHMA. Ma‘nosi tarkibidagi so‘zlarning ma‘nosidan kelib chiqmaydigan, hatto unga zid ma‘no ifodalaydigan frazeologik birliklar. Mas., oyog‘ini qo‘liga olmoq (juda tez yurmoq, yugurmoq) kabi.

FRAZEOLOGIK QO‘SHILMA. Tarkibidagi so‘zlarning leksik ma‘nosi saqlanadigan, biri ikkinchisining bog‘li ma‘nosini reallashtiruvchi nutqiy matn vazifasini o‘taydigan sintagma. Mas., qo‘l ko‘tarmoq, ishtahasi ochilmoq kabi.

FRAZEOLOGIYA (yun. phrasis – ibora + logos – tushuncha, ta‘limot).

1. Tilshunoslikning frazeologik birliklarni o‘rganuvchi bo‘limi.

2. Tilning frazeologik birliklar majmui: O‘zbek frazeologiyasi [2, 124-126].

Ko‘rinib turibdiki, lug‘atlarda terminlarni kodifikatsiya qilish tamoyillari lug‘atning maqsad va vazifalariga ko‘ra farq qiladi. Xususan, biz ko‘rib chiqqan frazeologik terminologiya “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da 10 ta atama-termin asosida yoritilgan bo‘lsa, “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da 22 ta termin berilgan.

Birinchi lug‘at keng ommaga mo‘ljallanganligi sababli frazeologiyani tayanch tushunchalarini ifoda etadi. Ikkinchi lug‘atimiz torroq auditoriya (til ilmi bilan shug‘ullanuvchilar)ga ko‘proq mo‘ljallanganligi tufayli berilgan soha terminologiyasi kengroq ma’noda izohlangan va misollar bilan boyitilgandir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, maxsus atamalar (terminlar) nafaqat maxsus lug‘atlarda, balki umumiy izohli lug‘atlarda ham berilishi mumkin. Umumiy va terminologik lug‘atlarda atamalarni talqin qilish ma’no va aniqlik darajasiga ko‘ra farq qilishi mumkin. Oddiy so‘zlarda ular yanada kengroq va noaniq ma’noga ega bo‘lishi mumkin, terminologik ma’noda esa ular ma’lum bir bilim yoki kasbga muvofiq muayyan ma’no va kontekstda qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Пинхасов Я.Д. Ҳозирги ўзбек адабий тили: лексикология ва фразеология. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 80 б.
2. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изохли луғати / Масъул муҳаррир: А. Мадвалиёв. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2002. – 168 б.
3. О‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. I. A-D / Mas‘ul muharrirlar A. Madvaliyev, D. Xudayberganova. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 964 b.
4. О‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. II. E-K / Mas‘ul muharrirlar A. Madvaliyev, D. Xudayberganova. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 1036 b.